

Aula Ampliada Curricular: Laboratorio de Investigación y Pedagogía Contemplativa para Humanizar la Inteligencia Artificial en la Escuela

Claudia Milena Pineda Martínez **ORCID ID:** [0009-0003-2603-0363](https://orcid.org/0009-0003-2603-0363)

Diego Andrés Jaramillo Carvajal **ORCID ID:** [0009-0008-1012-2753](https://orcid.org/0009-0008-1012-2753)

Cómo citar: Pineda Martínez, C. M., & Jaramillo Carvajal, D. A. (2025). Aula Ampliada Curricular: Laboratorio de Investigación y Pedagogía Contemplativa para Humanizar la Inteligencia Artificial en la Escuela. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17132414>

Resumen.

El proyecto Aula Ampliada Curricular, desarrollado en el Seminario Menor de Medellín, se concibe como un laboratorio pedagógico e investigativo interinstitucional orientado a reflexionar sobre la relación entre escuela, ética e Inteligencia Artificial (IA). Inspirado en pensadores como Byung-Chul Han, Eric Sadin y en la obra Frankenstein de Mary Shelley, busca contrarrestar la visión neoliberal que reduce la educación a resultados inmediatistas, proponiendo la IA como aliada pedagógica y humanizadora desde la ética, la contemplación y el trabajo comunitario. Entre sus estrategias se destacan la huerta cafetera vinculada al proyecto ambiental Laudato Si Smenor, la transversalización de asignaturas, performances artísticos en diálogo con la filosofía y la literatura, así como la creación de una intranet y la digitalización de la biblioteca. Además, integra otras instituciones mediante un Coloquio Académico con mesas de trabajo que favorecen el intercambio de saberes y la construcción colectiva. Los resultados evidencian mayor motivación, autonomía y pensamiento crítico en los estudiantes, la participación de actores externos y la consolidación de una pedagogía humanizadora.

Palabras clave.

Inteligencia artificial; pedagogía; ética; contemplación; interdisciplinariedad; Laudato Si.

Abstract.

The Expanded Curriculum Classroom Project, developed at the Seminario Menor of Medellín, is conceived as an inter-institutional pedagogical and research laboratory aimed at reflecting on the relationship between school, ethics, and Artificial Intelligence (AI). Inspired by thinkers such as Byung-Chul Han, Eric Sadin, and Mary Shelley's Frankenstein, it seeks to counteract the neoliberal vision that reduces education to immediate and utilitarian results, proposing AI as a pedagogical and humanizing ally grounded in ethics, contemplation, and community work. Among its strategies are the establishment of a coffee plantation linked to the environmental project Laudato Si Smenor, the transversal integration of subjects, artistic performances in dialogue with philosophy and literature, as well as the creation of an institutional intranet and the digitization of the library. In addition, it integrates other institutions through an Academic Colloquium with working groups that promote the exchange of knowledge and collective construction. The results show increased motivation, autonomy, and critical thinking among students, the participation of significant external actors, and the consolidation of a humanizing pedagogy.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Keywords.

Artificial intelligence; pedagogy; ethics; contemplation; interdisciplinarity; Laudato Si.

Introducción.

El Seminario Menor de Medellín ha concebido el Aula Ampliada Curricular como un laboratorio de investigación pedagógica que busca recuperar el sentido contemplativo de la educación frente a las dinámicas de rendimiento y consumo. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) se plantea no como amenaza, sino como herramienta aliada para fortalecer los vínculos humanos, el pensamiento crítico y la investigación autónoma. Inspirados en Byung-Chul Han, Eric Sadin y Mary Shelley, el proyecto se centra en contrarrestar la “**fatiga curricular**” mediante la integración de ética, pastoral, ciencia y tecnología en experiencias vivenciales que devuelvan a los estudiantes la capacidad de asombro y creación.

Método.

La investigación desarrollada es de enfoque **cuantitativo, exploratorio y de carácter pedagógico**, orientada a la innovación en los procesos formativos. El **Aula Ampliada Curricular** se implementa bajo un **diseño constructivista e interdisciplinario**, integrando asignaturas como Ética, Tecnología, Lengua Castellana y Religión (Pastoral).

La propuesta se está aplicando con estudiantes de los grados **8°, 9°, 10° y 11°**, mediante técnicas como observación, talleres creativos, entrevistas, performances, investigación narrativa y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. Entre sus estrategias más significativas sobresalen la creación de *Laudato Sí Smenor proyecto ambiental*, y ésta en la **transversalización curricular** y el desarrollo de **espacios de investigación autónoma**.

En cuanto a los criterios éticos, se priorizaron la **contemplación**, el **respeto a la dignidad humana** y la **construcción de vínculos comunitarios**. Así mismo, el proyecto adquirió una dimensión **interinstitucional** gracias al **Coloquio Académico**, que permitió la articulación con otras instituciones educativas y la organización de mesas de trabajo para socializar, reflexionar y enriquecer el tema central desde una perspectiva ética y colaborativa.

Resultados.

- Redefinición del currículo como “escuela sin muros curriculares”.
- Mayor motivación y autonomía investigativa en los estudiantes.
- Inclusión de actores externos: Como por ejemplo, las madres de la Candelaria, Cristina Ledesma (Bibliometro), el fotógrafo Alejandro, la empresa soluciones ambientales IMSAM, entre otros.
- Creación de una huerta cafetera desde el proyecto Laudato Sí Smenor como práctica académica y ambiental.
- Implementación de una intranet institucional y digitalización de la biblioteca escolar.
- Performances reflexivos sobre Frankenstein, el Hombre de Vitruvio y David y Goliat, para pensar la IA y sus límites éticos.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

- Transversalización interdisciplinaria mediante arte, tecnología y pastoral.
- Coloquio académico interinstitucional y laboratorios de investigación.

Conclusiones y recomendaciones.

El Aula Ampliada Curricular, concebida como un laboratorio de investigación pedagógica, demuestra que la IA puede ser aliada de la educación cuando se integra con ética, contemplación y compromiso comunitario. El proyecto ha fortalecido el pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad de los estudiantes, convirtiéndose en una propuesta innovadora que articula lo académico, lo ambiental y lo pastoral. La huerta cafetera inspirada en Laudato Sí Smenor, los performances interdisciplinarios y la digitalización de la biblioteca son ejemplos de cómo la escuela puede generar narrativas educativas transformadoras. Se recomienda consolidar este modelo como referente de innovación pedagógica, ampliar la red de actores externos y profundizar en la integración ética de la IA.

Referencias.

- Han, B.-C. (2017). La sociedad del cansancio. Herder Editorial.
- Han, B.-C. (2023). Vida contemplativa: Elogio de la inactividad. Tauros.
- Sadin, E. (2017). Humanidad aumentada. Caja Negra Editora.
- Shelley, M. Frankenstein. <https://cdn.pruebat.org/recursos/recursos/libros/pdf/Frankenstein.pdf>
- Arendt, H. Eichmann en Jerusalén. <https://www.labiblioteca.mx/ilyfrgell/1223.pdf>
- Menze, C. (1992). El humanismo pedagógico en la discusión actual. Instituto de Colaboración Científica Tübingen.
- Revista de la Universidad de La Salle. (2024). Aulas expandidas: La potenciación de la educación presencial. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/ruls/article/1354/&path_info=2131.pdf
- Universidad ICESI. (2024). Construcción de un aula/vital/ampliada: Un reto y urgencia del presente. Dialnet-
ConstruccionDeUnAulaVitalAmpliada-6280229.pdf
- OpenAI. (2024). ChatGPT (varias versiones consultadas). <https://chatgpt.com>